

O'ZBEK TILI TA'LIMIDA LISONIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH: PSIXOLINGVISTIK YONDASHUV VA PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Andijon davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tili ta'limida lisoniy tafakkurni shakllantirish masalasi psixolingvistik yondashuv nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Til va tafakkur uzviy bog'liqligi, talabalarda nutqiy faoliyatni rivojlantirishda psixolingvistik asoslarning ahamiyati ilmiy jihatdan yoritiladi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik innovatsiyalarni qo'llashning samaradorligi, multimediali vositalar, sun'iy intellekt texnologiyalari, interaktiv metodlar va differensial yondashuvning ta'lim sifati hamda lisoniy tafakkurni shakllantirishdagi o'rni chuqur tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, lisoniy tafakkur, psixolingvistika, nutqiy faoliyat, pedagogik innovatsiyalar, metodologiya, kognitiv jarayonlar, til va tafakkur.

Insoniyat taraqqiyotida til va tafakkur masalasi doimiy ravishda ilmiy muhokamalarning markazida bo'lib kelgan. Til – tafakkurning moddiy shakli, tafakkur esa tilning ma'no mazmunini tashkil etadi. Shu sababli ham o'zbek tili ta'limida talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish masalasi nafaqat metodik, balki psixolingvistik nuqtayi nazardan ham dolzarb hisoblanadi. Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim jarayonini yangicha innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish zarurati tug' ilmoqda. Ayniqsa, ona tili ta'limida nutqiy kompetensiya va lisoniy tafakkurni rivojlantirishni zamonaviy talablar darajasiga olib chiqish uchun psixolingvistik yondashuv va pedagogik innovatsiyalarni uyg'unlashtirish muhim ilmiy vazifa sanaladi. Lisoniy tafakkur tushunchasi tafakkur jarayonining til bilan bevosita bog'liq bo'lgan shakli sifatida izohlanadi. Inson mantiqiy fikrini til orqali ifoda etadi, til esa tafakkurning tashqi shakli bo'lib xizmat qiladi. Vygotskiy, Chomskiy, Luriya kabi olimlarning ilmiy qarashlari til va tafakkur o'rtasidagi dialektik aloqadorlikni ko'rsatib beradi. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:[1. 45 b.]

1. **Idrok bosqichi** – talaba til birliklarini eshitish, o'qish orqali qabul qiladi;
2. **Tahlil bosqichi** – qabul qilingan til birliklari ongda qayta ishlanadi, ma'no aloqalari aniqlanadi;
3. **Sintetik bosqich** – til birliklari asosida yangi fikrlar hosil qilinadi;

4. Ijodiy bosqich – talaba o‘z nutqiy faoliyatida erkin, mustaqil va ijodiy tafakkur qilishga o‘tadi.

Til va tafakkur munosabati insoniyat taraqqiyotining eng qadimiy davrlaridanoq olimlar e’tiborida bo‘lib kelgan. Inson tafakkuri til orqali shakllanadi, til esa tafakkurning moddiy ifodasidir. Shu bois til va tafakkur masalasi nafaqat lingvistika, balki psixologiya, pedagogika va falsafa fanlari uchun ham o‘ta dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ona tili ta’limida bu masalaga yondashish yanada chuqurroq metodologik izlanishlarni talab qiladi. Chunki talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayoni oddiy bilim berish yoki til birliklarini o‘rgatish bilangina cheklanmaydi, balki insonning ongli idroki, xotirasi, nutq hosil qilish mexanizmlari, psixik jarayonlari bilan bevosita bog‘liq holda kechadi. Psixolingvistika fanining shakllanishi til va tafakkur o‘rtasidagi murakkab jarayonlarni ilmiy asosda tadqiq etish imkonini berdi. Vygotskiy, Luriya, Chomskiy kabi olimlarning ilmiy merosi tilni idrok qilish, nutq hosil qilish, semantik birliklarni ongda qayta ishlash jarayonlari tafakkurning shakllanishi bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatib berdi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayoni psixolingvistik jihatdan idrok, xotira, ichki va tashqi nutq, semantik tahlil kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

Ona tili ta’limida psixolingvistik yondashuvning asosiy mohiyati shundaki, u til birliklarini nafaqat grammatik yoki leksik jihatdan, balki psixologik va kognitiv jarayonlar bilan uyg‘un holda o‘zlashtirishga yo‘naltiriladi. [2. 56 b.] Talabalar tilni o‘rganish jarayonida uni ongida qayta ishlaydi, tahlil qiladi va o‘z nutqiy faoliyatida qo‘llashga o‘tadi. Bu jarayon tafakkurni mustahkamlaydi, mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. So‘nggi yillarda ona tili ta’limida pedagogik innovatsiyalarning qo‘llanishi mazkur jarayonni yanada samarali bosqichga olib chiqmoqda. Xususan, multimediali vositalar, raqamli platformalar, sun‘iy intellekt texnologiyalari va interaktiv metodlar ta’lim jarayonini jonlantirib, talabalarning idrokini kuchaytiradi, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Multimediali storytelling usuli orqali talabalar nafaqat matnni eshitadi yoki o‘qiydi, balki uni vizual va audio vositalar orqali idrok etadi, bu esa ularning tasavvurini kengaytiradi. Interaktiv metodlar, jumladan, klaster, aqliy hujum va konseptual xaritalar talabalarda tahliliy tafakkurni shakllantirishga yordam beradi. Sun‘iy intellekt asosidagi dasturlar va raqamli ta’lim platformalari esa har bir talabaning individual kognitiv imkoniyatiga moslashib, differensial yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

«Psixolingvistik yondashuv va pedagogik innovatsiyalar uyg‘unligida tashkil etilgan ta’lim jarayoni talabalarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga, nutqiy faoliyatni faollashtirishga, mustaqil va ijodiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi». [3.89 b.] Bu jarayonning samarasi shundaki, talaba nafaqat til bilimlariga ega bo‘ladi, balki uni real muloqot vaziyatlarida qo‘llash, fikrini mantiqiy asoslash va keng qamrovli

tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lib boradi. Shuningdek, ona tili ta'limida psixolingvistik yondashuv asosida olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida talaba faol ishtirokchi sifatida qatnashsa, u bilimlarni nafaqat passiv qabul qiladi, balki o'z ongida qayta ishlaydi va faol nutqiy faoliyatga kirishadi. Shu jarayonda ularning idroki, xotirasi, mantiqiy tafakkuri, ijodiy yondashuvi rivojlanadi. Demak, psixolingvistik asosda tashkil etilgan ta'lim jarayoni nafaqat lingvistik bilimlarni, balki keng qamrovli kognitiv kompetensiyalarni ham shakllantiradi.

Bugungi ta'lim jarayonida til va tafakkur masalasini o'rganish nafaqat pedagogik nuqtayi nazardan, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ona tili ta'limi talabalarda nafaqat lingvistik bilimlarni shakllantiradi, balki milliy o'zlikni anglash, ma'naviy qadriyatlarni idrok etish va ularni tafakkur jarayonida mustahkamlash imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, psixolingvistik yondashuvning mohiyati talabaning shaxsiy kognitiv jarayonlarini rivojlantirish bilangina chegaralanib qolmaydi, balki uning milliy identiteti va ijtimoiy muloqot kompetensiyasini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Tilni ongli ravishda o'zlashtirish jarayonida shaxs nutqiy faoliyatini kengaytiradi, bu esa ijtimoiy faoliyatning boshqa jabhalariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ona tili ta'limida pedagogik innovatsiyalarni qo'llash jarayonida ham shunday jihatlar kuzatiladiki, ular nafaqat o'quv materialini samarali yetkazib berish vositasi sifatida, balki talabani mustaqil izlanishga undovchi, tafakkurini rivojlantiruvchi va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaruvchi muhim metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi. Raqamli ta'lim platformalari va sun'iy intellekt texnologiyalari bugungi kunda talabalarning kognitiv imkoniyatlarini kengaytirish bilan bir qatorda, ularning o'quv motivatsiyasini ham oshirmoqda. Chunki raqamli muhitda ta'lim olish jarayoni interaktivlik, tezkorlik va individual yondashuv tamoyillariga asoslanadi. Bu esa talabalarda bilim olish jarayoniga nisbatan ijobiy psixologik kayfiyat uyg'otadi va lisoniy tafakkurning shakllanishini tezlashtiradi. Shu bilan birga, an'anaviy ta'lim metodlari bilan zamonaviy innovatsion yondashuvlarni uyg'unlashtirish masalasi ham dolzarbdir. Agar ta'lim jarayonida faqat yangi texnologiyalarga tayanilsa, til va tafakkur jarayonining klassik asoslari e'tibordan chetda qolib ketishi mumkin. Aksincha, faqat an'anaviy metodlarga tayanish zamonaviy o'quvchi yoki talabani qiziqitirmaydi va bilim olish jarayonini sekinlashtiradi. Shuning uchun ona tili ta'limida lisoniy tafakkurni shakllantirishda muvozanatli yondashuv zarur. Bu yondashuvda psixolingvistik nazariyalar, klassik didaktik tamoyillar va innovatsion texnologiyalar bir butun metodologik tizim sifatida uyg'unlashtiriladi.

Ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, psixolingvistik asosda tashkil etilgan darslar natijasida talabalar nutqiy faoliyatining faollashuvi bilan bir qatorda ularning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlari ham

sezilarli darajada rivojlanadi. Bu esa zamonaviy ta'limning eng muhim maqsadlaridan biri – talabaning intellektual salohiyatini yuksaltirishga bevosita xizmat qiladi. Demak, ona tili ta'limida lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayonini samarali tashkil etish uchun psixolingvistik yondashuv va pedagogik innovatsiyalarning uyg'unligi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham beqiyos ahamiyatga ega. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash ona tili ta'limining samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Til va tafakkur uzviy bog'liq jarayon sifatida qaralganda, ta'lim jarayoni ham ularning o'zaro aloqadorligini inobatga olishi shart. Demak, ona tili ta'limida lisoniy tafakkurni shakllantirishni faqat lingvistik bilimlar berish bilangina cheklash mumkin emas. Bu jarayon psixologik, kognitiv va innovatsion yondashuvlar asosida kompleks tarzda olib borilgandagina natija samarali bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili ta'limida lisoniy tafakkurni shakllantirish jarayoni psixolingvistik yondashuv va pedagogik innovatsiyalar uyg'unligida samarali amalga oshiriladi. Psixolingvistik yondashuv tilni idrok qilish, nutq hosil qilish va tafakkurni rivojlantirishda asosiy metodologik yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik innovatsiyalar esa ta'lim jarayonini jonlantiradi, talabalarning motivatsiyasini oshiradi, mustaqil fikrlash va ijodiy tafakkur ko'nikmalarini shakllantiradi. Ona tili ta'limida bu ikki yo'nalishning integratsiyasi ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirib, zamonaviy talablar darajasida intellektual salohiyatli shaxslarni tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jalolov J. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 240 b.
2. Mahmudov N., Rustamov A. Ona tili ta'limi konsepsiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010. – 120 b.
3. Hasanboeva O., Yo'ldoshev J. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 320 b.